

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA BLUM TAKSONOMIYASI TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASH

¹Bovomurzayev Oybek Komoliddin o‘g‘li, ²Mamajonova Oydin Abdulla qizi, ³Komilova Nodirabegim Karimovna, ⁴Raimjonova Sevinchbonu Raxmatjon qizi, ⁵Madaminova Sug‘diyaxon Otabek qizi

^{1,2,3,4,5}Musiqa ta‘limi yo‘nalishi 2-kurs talabalari, ChDPU, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17446139>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun musiqa madaniyati darslarini Blum taksonomiyasi asosida tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Ta‘lim maqsadlarining olti bosqichi (eslab qolish, tushunish, qo‘llash, tahlil, baholash, yaratish) musiqa darslariga moslashtirilib, har bir bosqich uchun aniq metodik misollar va topshiriqlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: musiqa madaniyati, boshlang‘ich ta‘lim, Blum taksonomiyasi, kognitiv rivojlanish, kreativ tafakkur, o‘quv maqsadlari, pedagogik texnologiya.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты организации уроков музыкальной культуры для учащихся начальных классов на основе таксономии Блума. Шесть уровней образовательных целей (запоминание, понимание, применение, анализ, оценка, создание) адаптированы к урокам музыки, для каждого уровня приведены конкретные методические примеры и задания.

Ключевые слова: музыкальная культура, начальное образование, таксономия Блума, когнитивное развитие, креативное мышление, учебные цели, педагогическая технология.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of organizing music culture lessons for primary school students based on Bloom's taxonomy. The six levels of educational objectives (remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating) are adapted for music lessons, with specific methodological examples and tasks provided for each level.

Keywords: music culture, primary education, Bloom's taxonomy, cognitive development, creative thinking, learning objectives, pedagogical technology.

Kirish. Boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishi uchun poydevor vazifasini o‘taydi [1]. Bu jarayonda musiqa madaniyati darslari nafaqat badiiy-estetik didni shakllantirish, balki o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, xotirasi, diqqati va hissiy intellektini rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Zamonaviy ta‘lim oladiga qo‘yilayotgan asosiy talablardan biri – o‘quvchilarni shunchaki ma‘lumotlarni yod oluvchi obyektidan, mustaqil fikrlaydigan, tahlil qiladigan va ijod qiladigan subyektga aylantirishdir [3].

Bu maqsadga erishishda tizimli yondashuv muhim o‘rin tutadi. Benjamin Blum tomonidan ishlab chiqilgan ta‘lim maqsadlari taksonomiyasi o‘quv jarayonini oddiydan murakkabga, ya‘ni bilimlarni eslab qolishdan tortib, yangi ijodiy mahsulot yaratishgacha bo‘lgan bosqichma-bosqich qurish imkonini beradi. Ushbu texnologiyani boshlang‘ich sinf musiqa

darslariga tatbiq etish o'qituvchiga darslarni yanada mazmunli, maqsadli va samarali tashkil etishga yordam beradi.[2]

Blum taksonomiyasi ta'lim maqsadlarini tizimlashtirish uchun yaratilgan modeldir.[4] U o'quvchilarning kognitiv (bilishga oid) jarayonlarini oltita ierarxik bosqichda tasniflaydi. Anderson va Kravol tomonidan qayta ishlangan zamonaviy versiyasi esa fe'llarga asoslangan bo'lib, u *eslab qolish, tushunish, qo'llash, tahlil, baholash va yaratish* kabi bosqichlardan iborat.[5] Bu tizim o'quv maqsadlari, darslik mazmuni va baholash mezonlarini o'zaro muvofiqlashtirish uchun qulay asos yaratadi. Musiqa madaniyati darslarida ushbu taksonomiyaning har bir bosqichini o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda qo'llash, ta'lim jarayonini tizimli tashkil etishga yordam beradi.[5]

Ushbu texnologiyani dars jarayoniga tatbiq etish o'qituvchidan darsning har bir bosqichini puxta rejalashtirishni talab etadi. Bunda o'qituvchi har bir kognitiv bosqich uchun aniq o'quv maqsadlarini belgilab, ularga mos keladigan topshiriq va baholash usullarini tanlashi lozim. Bu esa darsning mantiqiy yaxlitligini ta'minlab, o'quv materialining oson o'zlashtirilishiga zamin yaratadi. Natijada, o'quvchilar o'z bilimlarining oddiy yod olishdan ijodiy qo'llash darajasiga qanday o'sib borayotganini aniq his qila oladilar.

1. *Eslab qolish (Remembering)*. Bu bosqichda asosiy e'tibor musiqiy bilimlarning boshlang'ich elementlarini xotirada saqlashga qaratiladi, bu o'quv faoliyatining poydevori hisoblanadi. Masalan, o'quvchilar qo'shiqning so'zlari va ohangini yod olishlari, skripka kaliti yoki notalar kabi musiqiy belgilarni tanib, nomlashlari, shuningdek, do'mbira, nay, doira kabi o'zbek xalq cholg'ularini rasmlariga qarab yoki ovozi eshitib aniqlashlari mumkin.

2. *Tushunish (Understanding)*. Bu bosqichda o'quvchilar eslab qolgan ma'lumotlarining mazmun-mohiyatini anglay boshlaydilar va musiqiy tushunchalarni o'z so'zlari bilan izohlay oladilar. Jumladan, ular tinglangan musiqaning xursand, xafa yoki tantanavor kayfiyatini tavsiflashlari, tez va sekin temp yoki baland va past dinamika o'rtasidagi farqni tushuntirishlari hamda qo'shiqning naqorat va band qismlarini ajratib berishlari kutiladi.

3. *Qo'llash (Applying)*. Nazariy bilimlar amaliyotga tatbiq etiladigan ushbu bosqich o'rganilayotgan materialni mustahkamlash uchun eng muhim qadamlardan biri bo'lib, pedagogik texnologiyalarning asosiy maqsadi ham shundadir. Bunga misol tariqasida o'rganilgan qo'shiqni yakka yoki jamoaviy tarzda ijro etishni, berilgan oddiy ritmni chapak chalib yoki bolalar cholg'u asbobida takrorlashni yoki marshga mos ravishda qadam tashlash kabi musiqaga mos harakatlar bajarishni keltirish mumkin.[3]

4. *Tahlil (Analyzing)*. Bu bosqich musiqiy asarni qismlarga ajratib, uning tuzilishini va elementlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishni nazarda tutadi. Masalan, o'quvchilar asarni tinglash davomida muayyan cholg'u asbobining ovozi ajratib ko'rsatishlari, kuydagi takrorlanuvchi ritmik yoki ohang tuzilmalarini aniqlashlari yoki asarning kirish, asosiy va yakuniy qismlarini belgilashlari lozim bo'ladi.

5. *Baholash (Evaluating)*. Bunda o'quvchilar musiqiy asar yoki ijroga nisbatan o'z munosabatini bildirish va uni asoslash ko'nikmasini egallaydilar. Bu esa ularning mustaqil fikrini shakllantiradi va pedagogik mahoratni oshirishga xizmat qiladi. Misol uchun, o'quvchi tinglangan musiqa asari haqida o'z fikrini bildirishi (“Bu musiqa menga yoqdi, chunki u sho‘x...”), ikki sinfdoshining ijrosini solishtirib, qaysi biri aniqroq chiqqanini muhokama qilishi yoki o'z ijrosini tanqidiy tahlil qilib, uni yaxshilash yo'llarini aytishi mumkin.

6. Yaratish (Creating). Taksonomiyaning eng yuqori cho‘qqisi bo‘lgan bu bosqichda o‘quvchilardan mavjud bilim va ko‘nikmalari asosida yangi, o‘ziga xos ijodiy mahsulot yaratish ko‘zda tutiladi. Jumladan, ular berilgan she‘rga mos oddiy ohang yaratishlari, mashhur qo‘shiqning naqoratiga yangi so‘zlar yozishlari yoki to‘rt taktli oddiy ritmik naqsh tuzib, uni ijro etishlari mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Blum taksonomiyasini boshlang‘ich sinflarning musiqa madaniyati darslariga integratsiya qilish o‘quv jarayonini jonlantiradi va uning samaradorligini oshiradi. Ushbu yondashuv o‘qituvchiga dars maqsadlarini aniq belgilashga, topshiriqlarni o‘quvchilarning bilish darajasiga qarab bosqichma-bosqich murakkablashtirishga yordam beradi. Natijada o‘quvchilarda nafaqat musiqiy savodxonlik, balki tahliliy, tanqidiy va ijodiy tafakkur ham rivojlanadi. Blum taksonomiyasi – bu zamonaviy musiqa o‘qituvchisi uchun o‘quvchilarni musiqa olamining sirlarini shunchaki kashf etuvchi emas, balki unda faol ijod qiluvchi shaxs sifatida tarbiyalashga yordam beradigan samarali pedagogik vositadir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mavlonova R.A. *Pedagogika nazariyasi va amaliyoti*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Saidahmedov N. *Pedagogik mahorat*. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2010.
3. Ziyomammedov B. *Pedagogik texnologiyalar va ta’lim jarayoni*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
4. Bloom B.S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. – New York: Longman, 1956.
5. Anderson L.W., Krathwohl D.R. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives*. – New York: Longman, 2001.